

Il tappeto o quadro della loggia

Realizzare un quadro della loggia secondo la Genesi?

Sebök Ferenc, 2022

Logopedista, master in scienze dell'educazione
PhD in psicologia dell'educazione e antropologia
Orchid: 0009-0000-5147-9558

Abstract

L'arte massonica esiste dal XVII secolo.

Da allora questa arte si è evoluta e la sua gamma si è ampliata sempre più. Si manifesta in diverse forme: arti grafiche, fumetti, pittura, musica, prosa, poesia, tavole massoniche, settima arte, scultura, creazione di oggetti, decorazioni e gioielli massonici...

In particolare, in questo articolo parlerò dell'arte massonica che si manifesta attraverso la realizzazione e la pittura di quadri di loggia, chiamati anche tappeti di loggia. A volte il quadro di loggia è disegnato in modo effimero sulla sabbia. In alcune logge non si utilizza realmente un tappeto da loggia posato sul pavimento a mosaico, ma si utilizza un quadro da loggia posizionato verticalmente per l'istruzione dei fratelli. È il caso, in particolare, delle logge in Brasile o altrove. In tutto il mondo, ci sono anche logge che lavorano senza "tappeto o quadro da loggia".

In Ungheria si parla piuttosto di "tapisz" (tappeto, per indicare un quadro della loggia dipinto su tessuto o anche su una tavola di legno. Ci sono logge in cui l'apprendista traccia nella sabbia o riproduce il quadro con il gesso, ad esempio in una loggia del Lussemburgo.

Come si realizza un quadro di loggia? È necessario rispettare dei codici?

I codici legati ai riti e ai rituali sono determinanti per la realizzazione di un quadro di loggia?

Il quadro di loggia è un elemento essenziale in una loggia?

Se sì, perché? Si può immaginare un quadro di loggia ispirato alla Genesi?

Se sì, come?

Queste sono le domande a cui questo lavoro di ricerca cercherà di rispondere.

Indice

1. I quadri di loggia, la loro comparsa, la loro importanza in una loggia
2. I riti e i quadri di loggia
3. I riti più comuni che utilizzano quadri di loggia in Europa
4. Qual è il valore simbolico di un quadro di loggia?

5. Il rito, il rituale
6. I legami tra i testi biblici e i rituali massonici
7. Esempi di tavole massoniche
7. Tentativo di costruzione di una tavola massonica secondo la Genesi
8. Conclusione

1. Le tavole massoniche, la loro comparsa, la loro importanza in una loggia

Le tavole o i tappeti massonici sono spesso utilizzati nelle logge massoniche. In molte logge, in particolare in Belgio e in Francia, si parla di tappeto o di quadro della loggia, senza distinzione tra le due denominazioni. In inglese si parla di “tracingboard”, che può rappresentare una “tavoletta” prestampata con i simboli massonici o anche un dipinto che viene posto sul pavimento a mosaico, il più delle volte tra le tre colonnine, ad esempio nel rito francese o nel rito scozzese antico e accettato. Tuttavia, il “tracing board” può anche essere un quadro o un “tappeto” dipinto a mano che costituisce un'opera d'arte.

Le “tavolette” sono utilizzate, ad esempio, nelle logge brasiliane al posto dei “tappeti o quadri di loggia” dipinti a mano. I tappeti o i quadri che sono opere d'arte sono in definitiva poco utilizzati. In Europa, invece, i quadri di loggia che sono opere d'arte non sono rari e sono per lo più collocati sul pavimento a mosaico. Ad esempio nel rito scozzese antico e accettato, nel rito francese, nel rito moderno belga e anche in altri riti. È il caso della maggior parte delle logge della Grande Loggia regolare del Belgio, ad esempio le seguenti logge: « Loggia Iris, Loggia Les vrais amis, Loggia Les sept piliers, Loggia Sambre et Meuse, Loggia Avenir et Espérance, Loggia Éperon d'or, Loggia François-Charles de Velbrück, Loggia Le carré long, Loggia La lumière des Ardennes, Loggia Aigle de Pathmos », ecc.

Anche nelle logge tedesche possiamo trovare quadri dipinti a mano. Non posso citare tutte le logge, ma se ne trovano nella loggia «Die Einigkeit» a Francoforte o nella loggia «Trias Charlemagne» ad Aquisgrana. Possiamo trovare quadri o tappeti che sono opere d'arte anche nelle logge francesi, ad esempio la Loggia Amphion a Parigi o la Loggia Les Trois Vertus a Sedan. Anche in Ungheria si trovano quadri di loggia che sono opere d'arte: è il caso della Loggia «France», della Loggia «Quadrum Leonardi» o della Loggia «Hermès», tutte e tre nell'Oriente di Budapest.

I quadri delle logge hanno una ricca storia dal punto di vista simbolico. La loro prima apparizione risale alla fine del XVIII secolo, quando la massoneria iniziò a strutturarsi e a formalizzare i rituali. Si può quindi affermare che i quadri delle logge hanno preso piede con la massoneria speculativa (fondata teoricamente a Londra nel 1717), sostituendo gradualmente la massoneria “operativa”, che si distingueva per essere una massoneria di mestieri. Questi tappeti, spesso decorati con simboli massonici, servivano sia come decorazione che come supporto per i rituali, rappresentando concetti importanti come la conoscenza, la saggezza e l'armonia.

Nel corso del tempo, i tappeti delle logge si sono evoluti, integrando motivi e colori. Il simbolismo massonico e i valori massonici sono iscritti negli “strumenti mobili e immobili” raffigurati sul quadro, senza dimenticare altre decorazioni presenti sul quadro. Sono le decorazioni e il modo di rappresentare gli strumenti, insieme ai colori, a distinguere un quadro dall'altro. Non esiste quindi un quadro “ad OC”. In alcune logge che non possono permettersi di acquistare un tappeto o un quadro originale dipinto, si utilizzano riproduzioni grafiche abbastanza uniformi.

I quadri delle logge sono diventati elementi essenziali delle cerimonie massoniche, contribuendo all'atmosfera solenne e simbolica delle riunioni. Ad esempio, secondo il rituale dell'antico e accettato rito scozzese, del rito francese o del rito moderno belga, è durante l'apertura della loggia che il quadro viene scoperto da un apprendista. Alla chiusura della loggia, il quadro verrà ricoperto. Così, il quadro della loggia è diventato un elemento centrale per la loggia. È impensabile che la loggia possa essere aperta senza scoprire o srotolare il quadro della loggia.

Tuttavia, esistono riti massonici che non richiedono l'uso del quadro della loggia. In alcuni riti, come il “rito Adohiramico” utilizzato a Recife in Brasile, sotto l'egida del Grande Oriente di Pernambouc, non esiste il “Tappeto della Loggia”. Ogni rito ha le sue tradizioni e pratiche. È quindi possibile trovare variazioni nell'uso dei tappeti della Loggia a seconda delle obbedienze, dei riti e dei rituali.

2. I riti e i quadri di loggia

Nella maggior parte delle logge, ci sarà quindi una tavoletta posizionata orizzontalmente, con simboli massonici utilizzati per le istruzioni, oppure un quadro/tappeto di loggia “opera d'arte”. In ogni caso, il quadro/tappeto della loggia servirà per lo studio del simbolismo massonico. Nelle logge cosiddette “spiritualiste”, il quadro/tappeto della loggia avrà un lato sacro.

Ad esempio, si troverà il lato “sacro del tappeto” nel rito scozzese antico e accettato o nel rito francese moderno o nel rito rettificato o ancora nel rito moderno belga (GLRB). Il valore attribuito al quadro della loggia varia quindi a seconda dei riti, ma anche a seconda delle Obbedienze. Ad esempio, nelle logge della massoneria regolare, i quadri avranno simbolicamente un valore sacro: si aggira il quadro, non si cammina sopra. Il quadro della loggia rappresenta simbolicamente il Tempio di Salomone.

I quadri di loggia o tappeti differiscono da una loggia all'altra e, a seconda del rituale, la loggia può chiedere all'artista di insistere su questo o quell'aspetto, le dimensioni, i colori, per la sua realizzazione.

Anche la composizione dei quadri varia a seconda dei riti: nel Rito Scozzese Antico e Accettato, il “contenuto del quadro” non sarà lo stesso del rito Emulazione o del rito Scozzese Rettificato.

Così, nel Rito Scozzese Rettificato, non ci saranno tanti strumenti quanti in un quadro del Rito Scozzese Antico e Accettato. Un altro esempio: le Colonne Jakin e Boaz saranno invertite a seconda dei riti: nel rito francese, entrando a sinistra (Nord o Settentrione) si troverà la Colonna di Jakin e la colonna a destra (Midi o Sud) si troverà la Colonna Boaz. Al contrario, nel rito scozzese antico e accettato, la disposizione delle Colonne sarà invertita. Esistono molte altre differenze, ma non sono oggetto di questa ricerca.

Per la loggia blu (i primi 3 gradi della massoneria), esistono 4 tabelle possibili:

il quadro dell'Apprendista, il quadro del Compagno, il quadro del Maestro e un quarto quadro che si può trovare in alcune logge, situato nel Gabinetto di Riflessione dove viene condotto il Profano. Qui scopre iscrizioni, un teschio, un gallo, un calice, iscrizioni ed elementi alchemici. Si trova al buio con come unica fonte di luce una candela accesa. Nell'antico e accettato rito scozzese, come nel rito moderno, dopo un'introspezione, redige il suo testamento filosofico.

Secondo il rito, è il Fratello esperto che conduce il Profano nel Gabinetto di Riflessione (antico e accettato rito scozzese, rito moderno belga) o il Fratello Terribile (rito francese).

È importante notare che i quadri della loggia sono utilizzati anche negli “Alti Gradi” dell'antico e accettato rito scozzese, ma non ovunque e la disposizione dei quadri può variare. Lo stesso vale per gli “Ordini annessi” chiamati “Side degrees” come l'Ordine della Croce Rossa di Costantino, ad esempio.

3. Riti più importanti utilizzati in Europa che utilizzano i quadri di loggia.

Nella Massoneria, i primi tre gradi (o gradi, a seconda del rito) fanno parte della base della Massoneria, chiamata anche “Loggia blu”. Infatti, al di là delle Logge blu, il massone ha la possibilità di progredire nei “Gradi superiori”, per quanto riguarda il rito scozzese antico e accettato, e in gradi o gradi superiori per altri riti. Ad esempio, nel rito scozzese rettificato, al di là della Loggia Azzurra che comprende i primi tre gradi, il massone proseguirà il suo percorso per diventare “Cavaliere Benefattore della Città Santa” (CBCS). Si possono citare alcuni riti come esempio:

- Il rito Schroeder, utilizzato in particolare in Serbia dalla Massoneria regolare
- Il rito californiano utilizzato in Belgio dalla Grande Loggia regolare del Belgio. Il quadro sarà posto in piedi, non al centro della loggia.

- Anche il rito Swedenborg (Svezia) utilizza un quadro della loggia. Il quadro funge da base per i rituali e le cerimonie.
- Nel rito scozzese antico e accettato (REAA), il quadro sarà al centro del pavimento a mosaico, tra le tre colonnette. Oltre la Loggia blu, il massone potrà essere cooptato per progredire nei Gradi Superiori, che rappresentano una giurisdizione indipendente dalla Loggia blu e possono far evolvere il massone fino al 33° grado.
- Il rito scozzese, a Maastricht, nella Loggia J.J.Pershing, Grande Oriente. Il quadro è posto in piedi e non su un pavimento a mosaico. L'altare con il Volume della Legge Sacra si trova al centro della loggia, dove il Cappellano aprirà il libro e posizionerà la squadra e il compasso.
- Nel rito tedesco (ad Aquisgrana, in Germania), il quadro viene posto al centro della loggia.
- Nel rito ungherese (a Budapest, in Ungheria), il quadro viene posto al centro della loggia.
- Nel rito francese, il quadro si trova anch'esso al centro, sul pavimento a mosaico.
- Nel rito moderno belga, il quadro viene posto al centro della loggia sul pavimento a mosaico.
- Anche il rito di York utilizza un quadro, che aiuta a visualizzare i concetti e le “lezioni” insegnate durante le cerimonie, chiamate “riunioni massoniche”.
- Rito di Memphis-Misraïm, più diffuso in Francia e in Italia che in Belgio. Questo rito utilizza anche tavole di loggia. Questo rito ha la particolarità di avere 99 gradi.
- Rito della Stretta Osservanza. Utilizza anche tavole per rappresentare gli ideali che servono anche per istruire.
- Anche il rito dell'Emulazione utilizza un quadro della loggia. La particolarità di questo rito è che i massoni che intervengono devono conoscere a memoria il rituale, per quanto riguarda i loro ruoli. Tuttavia, esistono altri riti in cui gli intervenienti si sforzano di non leggere il rituale. È il caso del rito scozzese, del rito californiano, ecc.

4. Qual è il valore simbolico di un quadro della loggia?

Il quadro della loggia, in una loggia massonica, è un simbolo ricco di significati. Spesso rappresenta il pavimento della loggia, ma è anche uno spazio sacro dove si svolgono i rituali massonici. Sul quadro della loggia figurano simboli sotto forma di “strumenti massonici”, decorazioni, stelle, la Luna, il Sole, una tavola da disegno, una pietra grezza e una pietra tagliata, il disegno di un Tempio, lo Yod o l'occhio in un triangolo per il rito scozzese antico e accettato, tre finestre, colonne ornate di melograni o globi, una corda con nodi, ecc.

In alcune logge, ad esempio in Brasile, ci sono solo due finestre invece di tre. Nel rito scozzese antico e accettato, nel rito francese o nel rito moderno, ci sono tre finestre ricche di simbolismo: una a Oriente molto illuminata, perché è da Oriente che proviene la luce (l'alba e la luce rappresentata dal Venerabile Maestro), una a Mezzogiorno (Sud) che rappresenta i Compagni che possiedono una luce più debole, e una finestra vicino all'Occidente, spesso rappresentata sotto la finestra del compagno, per gli Apprendisti che possiedono solo una luce molto debole, perché secondo il rituale, l'Apprendista dice: «Non so né leggere né scrivere. Datemi la prima lettera, vi darò la seconda! ».

Su un tappeto di una loggia massonica si trovano diversi strumenti, di cui riportiamo qui di seguito i più comuni con una breve spiegazione simbolica:

- **La squadra e il compasso:** la squadra rappresenta la rettitudine e la moralità, mentre il compasso simboleggia la misura e la moderazione. Uno è uno strumento mobile (il compasso), l'altro è immobile (squadra)
- **Il rigello da 24 pollici:** rappresenta la correttezza e l'integrità. È spesso associato alla necessità di vivere secondo principi giusti e di agire con integrità.
- **La livella:** questo strumento ricorda l'uguaglianza tra gli uomini e l'importanza di trattare tutti con equità.
- **Il martello e lo scalpello:** questi strumenti simboleggiano il lavoro su se stessi e l'importanza di plasmare il proprio carattere. In molte logge del REAA, il nuovo iniziato inizierà simbolicamente il suo lavoro colpendo con lo scalpello e il martello la pietra grezza.
- **La colonna:** rappresenta la forza e la stabilità. Le colonne possono anche simboleggiare i pilastri della saggezza e della conoscenza. Spesso, nelle logge, le colonne recano dei melograni, che sono simboli di fertilità.
- **Il sole e la luna:** questi astri simboleggiano la dualità e l'equilibrio tra forze opposte. Uno è maschile (il sole) e l'altro femminile (la luna). Questi due astri simboleggiano anche molte altre cose.
- **Il pavimento a mosaico:** il pavimento rappresenta la diversità e l'armonia degli opposti, ma anche la dualità. Alcuni massoni vi vedono pietre ben incastrate, altri ancora vi vedono lo scontro di interessi o l'armonia ritrovata.

Questi simboli e strumenti sono utilizzati per insegnare lezioni morali ed etiche ai membri della loggia, favorendo così il loro sviluppo personale e spirituale.

Su un tappeto da loggia, spesso utilizzato nella massoneria, si possono distinguere diversi elementi mobili e immobili.

Elementi immobili:

- Simboli massonici: la squadra e il compasso, che sono spesso rappresentati in modo fisso.
- Lettere: a volte lettere come “G” per ‘Geometria’ o “Grande Architetto dell'Universo” sono integrate in modo permanente.
- Motivi geometrici: motivi che rappresentano l'ordine e l'armonia, spesso intessuti nel tappeto.

Elementi mobili:

- Strumenti massonici: oggetti come il martello o lo scalpello, che possono essere spostati durante i rituali.
- Accessori rituali: alcuni elementi utilizzati durante le cerimonie possono essere posizionati sul tappeto e spostati secondo necessità.

Questi elementi contribuiscono all'atmosfera rituale e simbolica della loggia, ognuno con il proprio significato e importanza. Altri elementi importanti sono presenti sulla tavola della loggia:

- **La pietra grezza:** Rappresentando l'uomo nel suo stato naturale, questa scultura simboleggia il potenziale di trasformazione e miglioramento personale.
- **Il cerchio:** Spesso rappresentato in sculture, simboleggia l'eternità e l'unità, senza inizio né fine.
- **Le Colonne:** Sculture di colonne, come quelle di Jachin e Boaz, sono spesso presenti nei templi massonici e rappresentano la forza e la stabilità.
- **Il Teschio e le Ossa incrociate:** Questo simbolo ricorda la mortalità e l'importanza di vivere una vita virtuosa.
- **Le stelle:** le sculture di stelle, in particolare il pentagramma, sono spesso utilizzate per simboleggiare la luce e la conoscenza.

5. Rito e rituale

Il tappeto della loggia è un simbolo ricco di significati. È posto sul pavimento della loggia. Il pavimento della loggia è spesso decorato con un mosaico. Nella tradizione massonica, il tappeto della loggia è anche uno spazio sacro dove si svolgono i rituali massonici. Grazie ai simboli, il tappeto della loggia è un richiamo all'importanza della ricerca della verità e dell'elevazione spirituale. Simboleggia anche l'unità e la solidarietà all'interno della comunità

massonica. Il quadro della loggia è un elemento centrale che arricchisce l'esperienza rituale e simbolica dei massoni.

Un rito massonico è un insieme di cerimonie eseguite grazie a testi letti o recitati a memoria dai partecipanti. Il rituale permette di trasmettere insegnamenti morali, etici e filosofici. Questi riti variano a seconda delle obbedienze e delle tradizioni massoniche, ma hanno tutti lo scopo di favorire la riflessione personale, la fratellanza tra i membri e l'iniziazione a valori quali la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà.

I riti massonici includono anche il rituale di iniziazione che è in definitiva il fondamento della Massoneria: iniziare. Il rito di iniziazione comporta prove simboliche che rappresentano il passaggio da uno stato di ignoranza a uno stato di conoscenza, ricevendo la luce e diventando un iniziato. Tuttavia, l'iniziazione sarà un percorso continuo, fino alla morte del massone.

Il tappeto della loggia, spesso decorato con simboli e motivi significativi, funge da base visiva e simbolica per i rituali che vi si svolgono. Ecco alcuni collegamenti chiave tra i due:

· **Il simbolismo:**

Il tappeto della loggia è ricco di simboli che rappresentano importanti concetti massonici. Questi simboli sono spesso integrati nei rituali, rafforzandone il significato e l'impatto.

· **Lo spazio sacro:**

Il tappeto delimita lo spazio della loggia, creando un ambiente sacro dove possono essere praticati i rituali. Segna il luogo in cui i membri si riuniscono per celebrare cerimonie e riti.

· **I rituali di passaggio:**

In molti rituali massonici, il tappeto della loggia svolge un ruolo centrale durante le cerimonie di iniziazione o di passaggio. I candidati possono essere chiamati a camminare sul tappeto, a simboleggiare il loro progresso e il loro impegno nella confraternita.

· **Tradizione e continuità:**

Il tappeto della loggia è spesso un elemento tradizionale che è stato tramandato di generazione in generazione. Rappresenta la continuità dei rituali massonici e l'eredità della confraternita.

Possiamo affermare che il tappeto della loggia e i rituali sono interconnessi, arricchendosi a vicenda e contribuendo all'esperienza complessiva dei membri della massoneria.

13. Alcuni legami tra i testi biblici e i rituali massonici

I legami tra i testi biblici e un tappeto da loggia, spesso utilizzato nell'ambito della massoneria, possono essere esplorati da diversi punti di vista.

Simbolismo

I tappeti della loggia sono spesso decorati con simboli e immagini che possono avere riferimenti biblici. Ad esempio, motivi come la stella di David o il compasso e la squadra possono evocare concetti presenti nei testi sacri, le colonne J e B, presenti nella loggia che è un richiamo al Tempio di Salomone, ecc.

Valori morali

Gli insegnamenti biblici spesso sottolineano valori come la fratellanza, la verità e la giustizia, che sono anche principi fondamentali nella massoneria. Il tappeto della loggia è un richiamo visivo a questi valori. Sono presenti anche i valori teologici e cardinali, che alimentano la ricerca spirituale del massone.

Rituali

In alcune logge, durante i rituali possono essere citati o evocati passaggi biblici, e il tappeto può fungere da supporto a queste cerimonie, creando uno spazio sacro per la riflessione e l'insegnamento. Ad esempio, alcuni Salmi vengono letti in loggia in determinate circostanze, come il rituale esoterico utilizzato affinché il Maestro massone eletto dai suoi pari diventi il Venerabile Maestro della Loggia. Un altro esempio che si può trovare negli Alti Gradi del Rito Scozzese Antico e Accettato: i gradi dal 4 al 14 hanno legami molto forti con l'Antico Testamento. Un altro esempio: nel Capitolo, dove i Fratelli lavorano dal 15° al 18° grado, il rituale diventa cristico, con simboli forti come "l'agnello di Dio", la croce, ecc.

Storia e tradizione

La massoneria ha radici giudaico-cristiane, esoteriche e alchemiche. Attraverso il suo insegnamento, la Massoneria è un luogo di trasmissione della tradizione, della Conoscenza e dei valori. La Massoneria speculativa ha poco più di 300 anni di esistenza (fondata a Londra nel 1717).

13. Tentativo di costruzione di un quadro di loggia secondo la Genesi

La Genesi nella Bibbia e il tappeto di loggia possono sembrare lontani a prima vista, ma esistono importanti legami simbolici e tematici.

Creazione e simbolismo

La Genesi racconta la creazione del mondo, dell'umanità e del rapporto tra Dio e l'uomo. Il tappeto della loggia, dal canto suo, è spesso decorato con simboli che rappresentano i concetti di creazione, luce e conoscenza. Questi elementi possono essere visti come una riflessione

sull'origine e il significato della vita. Il sole, la luna, le 7 stelle che compaiono su alcuni quadri di loggia, l'occhio presente in un triangolo che ricorda il Divino (antico e accettato rito scozzese), la stella fiammeggiante, ecc.

Ricerca della Verità

Nella Genesi, la storia di Adamo ed Eva affronta i temi della conoscenza e della scelta morale. Allo stesso modo, il tappeto della loggia può simboleggiare la ricerca della verità e della saggezza, un principio fondamentale nella massoneria. Se il percorso è individuale, lo spirito fraterno, l'istruzione degli Apprendisti, dei Compagni e dei Maestri sono dimensioni in cui i Fratelli dell'intera loggia possono camminare insieme grazie all'egregora, alla condivisione della Conoscenza e della Tradizione.

Rituali massonici e Bibbia

Il tappeto della loggia diventa espressione della Tradizione massonica e dei suoi valori. Questi valori richiamano racconti biblici e leggende come quella di Hiram. Un altro esempio: nella massoneria, il rituale precisa che «bisogna lasciare i propri metalli alla porta della Loggia». Questa espressione è in diretto collegamento con i mercanti del Tempio che Gesù scacciò.

Simboli di costruzione

La Genesi parla della costruzione del mondo, mentre il tappeto della loggia è spesso visto come un progetto o un modello per la costruzione morale e spirituale dell'individuo. La costruzione ricorda anche i “costruttori di cattedrali”. Nella massoneria, il rituale dice che ogni massone deve "costruire il proprio tempio interiore ».

Le dualità

I simboli presenti sul tappeto possono quindi essere collegati a temi biblici, come la luce rispetto alle tenebre, la conoscenza rispetto all'ignoranza, la dualità tra il bene e il male, lo scontro di interessi, idee, credenze rispetto alla ricerca dell'armonia, ecc. Il pavimento a mosaico rappresenta simbolicamente una dualità, ma anche un'armonia.

Realizzazione di un quadro massonico secondo la Genesi

La questione è se sia possibile realizzare un tappeto da loggia seguendo la Creazione (Genesi). È del tutto possibile realizzare un tappeto da loggia ispirandosi ai racconti e alle lezioni della Genesi, integrando simboli che evocano questi concetti profondi. Ciò può arricchire l'esperienza dei membri della loggia offrendo loro una prospettiva spirituale e filosofica.

Nota preliminare

È possibile dare un tocco personale alle forme e alle dimensioni degli strumenti, ad esempio, a livello del pavimento a mosaico, ecc.

L'importante è mantenere proporzioni armoniose. Lo stesso vale per i colori. Una certa libertà artistica può arricchire il quadro. L'importante è non dimenticare nessun elemento.

Ecco il testo della Genesi, con le frasi in grassetto per creare un quadro della loggia. Ho utilizzato la Bibbia di Louis Segond.

1 ¹ In principio Dio creò il cielo e la terra.

Iniziare dipingendo lo sfondo del cielo

2 La terra era informe e vuota: c'era tenebra sulla superficie dell'abisso e lo spirito di Dio si muoveva sulle acque.

3 Dio disse: «Sia la luce!» E la luce fu.

4 Dio vide che la luce era buona; e Dio separò la luce dalle tenebre.

Distinguere a destra il sole splendente e a sinistra la luna nella notte

5 Dio chiamò la luce giorno, e chiamò le tenebre notte. Così fu la sera e fu il mattino: primo giorno.

6 Dio disse: «Sia un'estensione tra le acque, e separi le acque dalle acque».

7 E Dio fece l'estensione, e separò le acque che sono sotto l'estensione dalle acque che sono sopra l'estensione.

E così fu.

8 Dio chiamò la distesa «cielo». E fu sera e fu

mattino: secondo giorno.

Separazione tra cielo e terra: completare il cielo dall'alto verso il basso, con una sfumatura più scura a sinistra e più chiara a destra. In questo modo il cielo tocca il suolo con le sue sfumature. Poi rappresentare la terra con il pavimento a mosaico. Nei quadrati bianchi si percepisce il riflesso del cielo.

Ecco perché: «Ciò che è in alto è in basso e ciò che è in basso è in alto»

9 Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano

in un unico luogo e appaia l'asciutto». E così fu.

¹⁰ Dio chiamò la terra «terraferma» e chiamò il mare «mare». Dio vide che era cosa buona.

¹¹ Poi Dio disse: «La terra produca vegetazione, erba che porta seme e alberi da frutto che danno frutti secondo la loro specie e che hanno in sé il loro seme sulla terra». E così fu.

¹² La terra produsse erba verde, erba che produceva seme secondo la sua specie, e alberi che davano frutto e avevano in sé il loro seme secondo la loro specie. Dio vide che ciò era buono.

¹³ Così fu sera e fu mattina: era il terzo giorno.

Iniziare a dipingere gli strumenti massonici sul Tappeto della Loggia, perché, come la vegetazione rappresenta gli strumenti creati, allo stesso modo i massoni lavorano con gli strumenti.

¹⁴ Dio disse: «Siano luci nella distesa del cielo, per separare il giorno dalla notte; siano segni per segnare le stagioni, i giorni e gli anni;

¹⁵ e servano da luci nella distesa del cielo, per illuminare la terra». E così fu.

¹⁶ Dio fece i due grandi luminari, il luminare più grande per presiedere al giorno e il luminare più piccolo per presiedere alla notte; fece anche le stelle.

¹⁷ Dio li pose nella distesa del cielo, per illuminare la terra

¹⁸ per presiedere al giorno e alla notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona.

Dipingere le 7 stelle e il ciuffo dentellato che circonda il quadro della loggia, nonché una stella fiammeggiante luminosa, ma discreta, in cima al Tempio, e la luna e il sole, sapendo che occorrerà anche spazio per disegnare un triangolo posto tra la luna e il sole.

¹⁹ Così fu sera e fu mattina: era il quarto giorno.

²⁰ Dio disse: «Le acque producano in abbondanza animali viventi, e gli uccelli volino sulla terra verso l'estensione del cielo».

²¹ Dio creò i grandi pesci e tutti gli animali viventi che si muovono, e

le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie; creò anche ogni uccello alato secondo la sua specie. Dio vide che era cosa buona.

²² Dio li benedisse, dicendo: «Siate fecondi, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; e gli uccelli si moltiplichino sulla terra».

La fecondità è rappresentata dai melograni sulle colonne: dipingere le colonne con melograni sulle sommità, così come la pietra grezza, con il martello dell'apprendista e lo scalpello per squadrare. Poi la pietra cubica con la punta, come inizio e fine (alfa e omega)

²³ E fu sera e fu mattina: era il quinto giorno.

²⁴ Dio disse: «La terra produca animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali terrestri, secondo la loro specie».

E così fu.

²⁵ Dio fece gli animali della terra secondo la loro specie, il bestiame secondo la sua specie e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona.

²⁶ Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».

²⁷ Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, creò l'uomo e la donna.

L'uomo e la donna creati vivono nel giardino dell'Eden: è in questo momento che si dipinge il tavolo da disegno che simboleggia la presenza e l'attività dell'uomo. Si arreda l'Eden con un Tempio che va dal pavimento a mosaico verso il cielo. Questo Tempio è completato sotto la volta stellata, con una porta sulla quale si disegna una squadra e un compasso. Si disegnano gli strumenti del maestro (spada fiammeggiante e martello), nonché gli strumenti dei sorveglianti.

Si completa il quadro della loggia dipingendo la realizzazione grafica.

²⁸ Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela; dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni animale che si muove sulla terra».

²⁹ E Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme

e che è sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero che ha in sé

il frutto dell'albero e produce seme: questo sarà il vostro cibo.

³⁰ A tutti gli animali della terra, a tutti gli uccelli del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra, che ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde come cibo. E così fu.

³¹ Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Così fu sera e fu mattina: era il sesto giorno.

2 ¹ Così furono completati i cieli e la terra e tutto il loro esercito.

Il settimo giorno è dedicato alla presenza divina sul quadro: si disegnano le tre finestre, da Oriente a Sud e a Occidente, si dipinge un triangolo con un occhio, tra la Luna e il Sole. Tra la squadra e il compasso, si disegnano tre cerchi concentrici con lo Yod al centro.

² Dio completò al settimo giorno l'opera che aveva fatto: e si riposò al settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatto.

³ Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in quel giorno si riposò da tutta l'opera che aveva creato facendola.

Osservazioni finali:

Al punto 6, si possono anche dipingere tre candele che rappresentano le tre colonnine.

Al punto 7, si può anche rappresentare l'albero sefirotico con piccoli cerchi rossi o dorati, che incorniciano la porta del Tempio fino al pavimento a mosaico.

Al punto 7, si può anche disegnare una cazzuola che simboleggia il legame dell'amore, lo spirito caritatevole.

Si può dipingere una cornice, ad esempio larga da 1,5 a 2 cm, in oro o argento. In questa cornice sarà dipinto il quadro della loggia. Il quadro deve rispettare il numero aureo; prestare attenzione alle dimensioni.

Conclusione

L'insegnamento massonico ci insegna cose essenziali:

· esistono molteplici vie per raggiungere la Conoscenza

- la massoneria non è una setta, né una religione, poiché ogni massone ha il proprio percorso, con libertà di interpretazione degli strumenti simbolici. Pertanto, il rituale non è dogmatico, ma ricorda alcuni principi e valori morali.
- Il percorso è individuale e collettivo, molto difficile da esprimere, così come l'iniziazione individuale grazie all'intervento di tutti i membri della loggia, sulla base dell'esecuzione del rituale.
- La massoneria è una via possibile per il profano che cerca la Luce.
- La Verità è come una stella inaccessibile, che funge da bussola per il massone nel suo percorso.
- La ricerca massonica si interessa all'esoterismo, ma può anche interessarsi all'Alchimia o alla Kabbalah. Alcune Obbedienze possono essere “spiritualiste”, al contrario di altre che si preoccupano meno della Tradizione che degli eventi e dei movimenti sociali. La Massoneria regolare si definisce come Tradizionalista e spiritualista.
- La realizzazione di un tappeto di loggia deve riprendere gli elementi essenziali relativi agli strumenti simbolici della Massoneria. Il tappeto di loggia presenta differenze a seconda del grado: grado di Apprendista, grado di Compagno, grado di Maestro.

Letture

Bibbia di Gerusalemme
 Bibbia di Louis Segond
 Rituale del Rito Scozzese Antico e Accettato
 Rituale del Rito Francese
 Rituale del Rito Scozzese Rettificato
 Rituale del Rito Memphis-Misraïm
 Rituale Scozzese
 Rituale Moderno Belga
 Rituale Tedesco
 Rituale Ungherese
 Rituale del Rito di York
 Rituale del Rito Emulazione
 Rituale del Rito Schroeder
 Ghilissen, B. & Sebök F., 2025, Poesie massoniche ed esoteriche – Arte pittorica e canti massonici, Edizioni Muse, ISBN 978-620-7-81661-3
 Sebök, F., 2004, Modalità di trasmissione della tradizione e della conoscenza nella Massoneria, Lambert Academic Publishing, ISBN 978-620-7-84286-5
<https://doi.org/10.31426/ijamsr.2025.8.2.8053>
<https://doi.org/10.31426/ijamsr.2025.8.4.8215>
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.15620827>
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.15567561>
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.11529806>